

ANALIZA DOMENIILOR PRIVIND COMPLETAREA ȘI PĂSTRAREA FONDURILOR ARHIVISTICE ALE DIRECȚIEI GENERALE ARHIVA NAȚIONALĂ

*Analysis of the process of acquisition and preservation of the archival fonds of the
General Directorate of the the National Archives*

Iurie BOSTAN

doctorand, Universitatea de Stat din Moldova

Email: yr.bstn@gmail.com

Summary. The two primary functions of the archival system are the acquisition and preservation of documents that are part of the archival fond of the Republic of Moldova. The process of acquisition is carried out by all state archives, including the General Directorate of the National Archives (DGAN), a structural subdivision of the National Archive Agency, in order to add to their collections documents from the State archival fond, the fond of the archival society, and from institutions, organizations, enterprises, and individuals. DGAN researches and identifies institutions, organizations, and individuals which preserve or temporarily create documents which have a historical, scientific, cultural, or legal value, etc. and which serve as the basis of legislative acts and other normative acts, documents of the organs of the Procuracy, courts, and organs of the public administration, and cultural productions, etc.

Key words: Archival Fond of the Republic of Moldova (FARM); National Archives Agency (ANA); General Directorate of the National Archive (DGAN); State Archival Fond (FAS); Expertise and Control Commission (CEC); document preservation and acquisition.

Completarea și păstrarea documentelor care fac parte din Fondul Arhivistic al Republicii Moldova constituie două procese primordiale pentru sistemul arhivistic. Procesul de completare se desfășoară de către toate arhivele de stat, inclusiv și de către Direcția Generală Arhiva Națională (DGAN), subdiviziune structurală a Agenția Națională a Arhivelor (ANA), în vederea preluării în depozitele proprii a documentelor ce fac parte din Fondul Arhivistic de Stat și Fondul Arhivistic Obștesc de la instituții, organizații, întreprinderi, cât și de la persoanele fizice.

În vederea completării fondului arhivistic al DGAN se examinează și se selectează instituțiile, organizațiile, întreprinderile și persoanele fizice care păstrează sau creează provizoriu documente cu valoare istorică, științifică, culturală, social-juridică etc. prin care se concep actele legislative și alte acte normative, documentele organelor procuraturii, instanțelor judecătorești și ale autorităților administrației publice, documentația statistică, științifică, tehnologică, tehnică, normativă, de proiect și construcții, de patentă, cartografică, geologică, telemetrică, comercială și documentele lizibile cu ajutorul mijloacelor tehnice, cine-fono-fotodocumentele, imprimările video, manuscrisele științifice, literar-artistice, muzicale etc., desenele, jurnalele, memoriile, corespondența și alte documente. În acest scop, pentru a eficientiza acest proces, sunt întocmite și actualizate anual Lista Nr.1 a instituțiilor – surse de completare ale Fondului Arhivistic de Stat a DGAN și Lista organizațiilor-surse de completare ale Fondului Arhivistic Obștesc.

Listele respective se coordonează cu instituțiile care sunt surse de completare a Fondului DGAN. Responsabilă pentru întocmirea și actualizarea listelor FAS și FAO este Comisia

de Expertiză și Control a DGAN, ulterior acestea sunt coordonate obligatoriu cu Comisia Centrală de Expertiză și Control a ANA care este organ consultativ menit să contribuie la dezvoltarea arhivisticii, examinează și soluționează problemele metodico-științifice privind expertiza valorii documentelor și decide includerea lor în componența Fondului Arhivistic al Republicii Moldova.

Pentru anul 2021, Lista Nr. 1 a instituțiilor–surse de completare ale Fondului Arhivistic de Stat a DGAN conține 201 instituții de stat iar organizațiilor-surse de completare ale Fondului Arhivistic Obștesc a DGAN este compusă din 98 de întreprinderi și organizații. Instituțiile și organizațiile incluse în aceste 2 liste sunt obligate să transmită la păstrare către DGAN documentele cu valoare istorică, științifică, culturală, social-juridică etc., după expirarea termenelor-limită de păstrare provizorie din arhivele departamentale.

Termenele păstrare temporară a documentelor de arhivă sunt stipulate în nomenclatoarele-tip ale dosarelor instituțiilor și organizațiilor și în Indicatorul documentelor-tip și al termenelor lor de păstrare pentru organele administrației publice, pentru instituțiile, organizațiile și întreprinderile Republicii **Moldova**¹ care a fost elaborat în scopul organizării, păstrării și completării calitative a FARM și este utilizat la elaborarea schemelor de clasificare a documentelor, la întocmirea indicatoarelor de ramură a documentelor, nomenclatoarelor dosarelor, la constituirea dosarelor, precum și în activitatea practică a comisiilor de expertiză și control a instituțiilor și organizațiilor.

În conformitate cu structura **ANA**² responsabilă de completarea Fondului arhivistic al DGAN este subdiviziunea structurală Direcția completare a arhivelor departamentale. Angajații direcției respective oferă asistență metodică instituțiilor-surse de completare, coordonează întocmirea nomenclatoarelor, inventarelor dosarelor și ordonarea documentelor, asigură procesul de transmitere-preluare a documentelor de la instituțiile respective și coordonează procesul de eliminare a documentelor cu termen scurt și lung de păstrare.

Toate aceste acțiuni sunt menite să asigure completarea calitativă a Fondului DGAN cu documente de valoare istorică, științifică, culturală și social-juridică, uniformizarea aparatului științific-informativ care să permită depistarea în termeni proximi a informației necesare pentru evidența fondului arhivistic, valorificarea și securizarea documentelor de arhivă.

Paralel cu aceste acțiuni este consolidat și procesul de evidență a documentelor în cadrul instituțiilor-surse de completare și securizarea lor, pentru a evita distrugerea intenționată a documentelor incluse în patrimoniul documentar al FARM.

Documentele ordonate, selecționate și inventariate se transmit coordonat la DGAN în baza obiectivelor planificate anual de ANA. Documentele se preiau de la instituții în baza instrumentelor de evidență coordonate anterior cu CEC a DGAN, iar de la persoanele fizice în baza procesului-verbal de predare-preluare întocmit în acest scop și la fel coordonat cu **CEC**³.

¹ Ordinul Serviciului de Stat de Arhivă cu privire la aprobarea Indicatorului documentelor-tip și al termenelor lor de păstrare pentru organele administrației publice, pentru instituțiile, organizațiile și întreprinderile Republicii Moldova și a Instrucțiunii privind aplicarea Indicatorului, Nr. 57 din 27-07-2016, în: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 05.08.2016, Nr. 247-255, art. 1278, cu modificări și completări.

² Hotărârea Guvernului Republicii Moldova cu privire la organizarea și funcționarea Agenției Naționale a Arhivelor Nr. 143 din 27.02.2019, în: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 08.03.2019, Nr. 86-92 art. 170, cu modificări și completări.

³ Alexandru Roman, *Arhivistica*, Chișinău: USM, 1997, p. 85.

Subiectul principal în procesul de completare a fondului arhivistic este comisia constituită de către ANA. În componența comisiei sunt incluși angajații ANA și responsabili din cadrul instituției surse-creatoare de documente.

Documentele transmise la păstrarea de stat către DGAN pot fi clasificate în dependență de următoarele caracteristici:

- creatori și deținători de fonduri – instituțiile, organizațiile și persoanele fizice;
- după conținutul documentului;
- tipul suporturilor pe care se păstrează informația – hârtie, peliculă cinematografică, peliculă fotografică, dispozitive de stocare a conținutului **digital**⁴;
- termenele de păstrare – termen **lung**⁵, termen permanent de păstrare.

Preluarea documentelor la păstrarea de stat de la instituțiile-surse de completare este definitivată printr-un proces-verbal de predare-primire semnat de toate părțile implicate în acest sens. Ulterior, documentele preluate la păstrare, sunt incluse în procesul de evidență a tuturor unităților de păstrare care fac parte din fondurile DGAN. Procesul de evidență și conservare a documentelor care fac parte din fondul arhivistic sunt coordonate de către subdiviziunea structurală a ANA – Direcția conservare a documentelor fondului arhivistic din cadrul DGAN. În rezultatul acestor acțiuni complexe are loc procesul de conservare a documentelor.

Conservarea documentelor de arhivă reprezintă un complex de măsuri destinate păstrării în cele mai bune condiții a documentelor de arhivă și implică folosirea de depozite climatizate, dotate cu mobilier specific corespunzător, organizarea arhivei și confecționarea de mijloace individuale de protecție a documentelor, aplicarea măsurilor de asigurare, igienă și întreținere a arhivelor, restaurarea documentelor și reglementarea evidenței și circulației documentelor în condițiile asigurării securității și integrității **acestora**⁶.

Condițiile tehnice de păstrare a documentelor Fondului Arhivistic al Republicii Moldova, inclusiv a documentelor constituite în fondurile DGAN, sunt stipulate în Instrucțiunea cu privire la condițiile tehnice de păstrare a documentelor pe suport de hârtie ale **FARM**⁷. În respectiva instrucțiune sunt menționate cerințele obligatorii pentru clădirile de arhivă; gradul de accesibilitate; zonele în care sunt amplasate; rezistența la foc; dotarea cu sisteme de semnalizare de pază; încăperi cu destinație specială: depozite, încăperi de lucru, încăperi pentru primirea și păstrarea temporară a documentelor, izolarea, dezinsecția și dezinsecția documentelor afectate, încăperi pentru desprăfuirea și restaurarea documentelor, complex de încăperi ale sălii de lectură, bibliotecă științifică și de informare etc.; depozite: suprafața lor, cerințele pentru stelaje, sisteme de semnalizare a incendiilor etc.

În conformitate cu Instrucțiunea menționată mai sus și în dependență de acțiunile de manipulare cu documentele de arhivă, a fost distins un complex de acțiuni privind asigurarea condițiilor tehnice de păstrare a documentelor de arhivă. Respectivul complex este divizat în următoarele acțiuni:

⁴ Dispozitive de stocare a documentelor digitale: CD, DVD, HDD, SSD etc.

⁵ Termen lung de păstrare – 75 ani sau 100 ani.

⁶ Ioana Burlacu, *Dicționar al științelor speciale ale istoriei. Arhivistică: cronologie, diplomatică, genealogie, heraldică, paleografie, sigilografie*. București: Editura Științifică și Enciclopedică, 1982, p. 85.

⁷ Ordinul Serviciului de Stat de Arhivă referitor la aprobarea Instrucțiunii cu privire la condițiile tehnice de păstrare a documentelor pe suport de hârtie ale Fondului Arhivistic al Republicii Moldova, Nr. 99 din 02-10-2002, în: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 27.12.2002, Nr. 178, art. 409, cu modificări și completări.

- asigurarea integrității documentelor în timpul păstrării;
- asigurarea controlului asupra stării fizice a documentelor;
- asigurarea integrității documentelor în timpul utilizării;
- asigurarea integrității documentelor în timpul manipulării;
- asigurarea integrității documentelor cu valoare deosebită.

În domeniul conservării documentelor de arhivă, pentru DGAN este specific caracterul centralizat de păstrare a patrimoniului arhivistic în clădirea amplasată pe str. Gheorghe Asachi nr, 67 B, evidența documentelor de arhivă pe unitate de păstrare, restaurarea documentelor în laboratorul ANA, digitalizarea documentelor de pe suport de pergament, hârtie și peliculă cinematografică și fotografică. Aceste operațiuni se efectuează în cadrul sediului arhivei care are și destinația de bloc administrativ.

Pentru a asigura condițiile optime de păstrare a documentelor fondului arhivistic este esențial respectarea standardelor naționale și internaționale cu privire la sediile arhivelor.

Patrimoniul documentar al DGAN este păstrat în depozitele ANA. Edificiul ANA este unul de importanță națională și reprezintă o clădire cu 3 nivele, înregistrat cu nr. cadastral 0100214.122.01 și amplasat pe str. Gh. Asachi, 67/B, mun. Chișinău. Acest edificiu cu destinație specială de arhivă prevede păstrarea a 1 200 000 unități de păstrare și a fost dat în exploatare în anul 1964 în temeiul „Actului de primire în exploatare a construcției clădirii finalizate”, eliberat în baza Deciziei Comitetului executiv a Sovietului orașenesc Râșcani al deputaților oamenilor muncii Nr. 311 din 31.08.1964. Clădirea a fost construită în perioada anilor 1960–1964, și actualmente nu este inclusă în Registrul monumentelor Republicii Moldova ocrotite de **stat**⁸.

Ea dispune de o suprafață totală de 3837,6 m², dintre care suprafața depozitelor de arhivă constituie 2607 m² și a fost utilizată în calitate de bloc administrativ al Arhivei Centrale de Stat a RSSM și depozit de arhivă pentru documentele cu valoare istorică, științifică, culturală și socială care erau preluate, conservate, valorificate și restaurate în cadrul Arhivei și actualmente prezintă patrimoniul documentar arhivistic al ANA, Fondul DGAN.

Din anul 1977, în cadrul acestui edificiu activa Arhiva Centrală de Stat pentru cine-foto-fono-documente, care până în anul 1990 era în calitate de instituție autonomă din subordinea Consiliului de Miniștri al RSSM. Ulterior devine patrimoniul documentar arhivistic al Arhivei Naționale a Republicii Moldova, instituție din subordinea Serviciului de Stat de Arhivă. Conform Hotărârii de Guvern Nr. 143 din 27-02-2019, Serviciul de Stat de Arhivă a fost reorganizat în Agenția Națională a Arhivelor și din autoritate administrativă centrală din subordinea Guvernului a fost transferat în autoritate administrativă în subordinea Ministerului Justiției. În prezent sediul Agenției se află în gestiunea Agenției Proprietăți Publice.

Clădirea și depozitele ANA fac parte din categoria I de rezistență la foc și la cutremure. A rezistat cutremurelor cu intensitatea mai mare de 6.5 grade pe scara Richter, înregistrate la data de 04.03.1977, 30.08.1986, 30.04.1990⁹. Cutremurul din 04.03.1977 a avut intensitatea de 6.8 grade pe scara **Richter**¹⁰, în rezultatul lui au fost afectate mai multe blocuri de locuit, imobile industriale și ale instituțiilor de stat printre care: Asociația „Moldvinprom”, Combinatul „Codru”, Asociația „Zorile”, Uzinele „Signal”, „Vibropribor”, „Electromașina”,

⁸ Hotărârea Parlamentului Republicii Moldova pentru punerea în aplicare a Legii privind ocrotirea monumentelor nr. 1531 din 22.06.1993, in: Monitorul Oficial, Nr. 15-17, art. 04.

⁹ Cutremurele din România și efectele lor, Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului, <https://www.infp.maps.arcgis.com> (consultat 17.04.2021)

¹⁰ ANA, DGAN, F. 2848, inv. 22, d. 629, f. 140-141.

Fabrica de Tractoare etc., comparativ cu sediul arhivei care s-a păstrat intact și acest fapt demonstrează capacitatea de rezistență la asemenea cataclisme.

Ferestrele clădirii sunt metalice cu 2 rânduri de geamuri, din care unul este confecționat din sticlă antisolară. Actualmente ANA dispune doar de un sistem de semnalizare a incendiilor și nu dispune de un sistem de stingere automată, deși în conformitate cu prevederile siguranței la incendii, instalații de semnalizare și avertizare a incendiilor stipulate în normativul în construcții privind fiabilitatea, siguranța și protecția clădirilor și construcțiilor, cu titlu de normă imperativă, arhivele de publicații unice, rapoarte, manuscrise și alte documente de valoare specială necesită protejare cu instalații automate de stingere a incendiilor, indiferent de suprafață și numărul de nivele¹¹. În cazul clădirii ANA suprafața depozitelor de arhivă este de 67.83% raportată la suprafața totală și respectiv conform pct. 5.5.3 din respectivele normative este necesară protejarea integrală a clădirii cu instalație automată de stingere a incendiilor.

Sistemele automate de stingere a incendiilor în cadrul arhivelor trebuie să corespundă standardelor ISO¹² care prevăd protejarea patrimoniului documentar arhivistic în cazul declanșării lor. Instalațiile respective sunt pe bază de gaze naturale cum este CO₂ sau gaze chimice cum este gazul NOVEC sau altele. Instalarea unui astfel de sistem în cadrul ANA ar fi o soluție optimă în vederea protejării patrimoniului documentar al DGAN. Actualmente sistemul de protecție împotriva incendiilor constă în butelii reîncărcabile CO₂, care sunt la intrarea în fiecare depozit al arhivei.

În prezent, în cadrul sediului ANA, sunt păstrate 1887 fonduri arhivistice compuse din următoarele tipuri de documente:

- documente pe suport de hârtie – 1 030 620 unități de păstrare;
- documente fotografice – 258 946 u. p.;
- documente fono – 5 900 u. p.;
- documente cinematografice – 15 660 u. p.;
- cărți, broșuri, ziare/reviste – 55 586 (fondul Bibliotecii științifico-**informative**)¹³.

O parte din patrimoniul documentar conține fonduri de asigurare care în ultimele decenii sunt utilizate pentru înlocuirea originalelor în activitatea de valorificare cu microfilme, fotocopii și conținuturi digitale pentru asigurarea securității documentelor.

Conform regulilor de bază ale arhivisticii, inclusiv celei sovietice¹⁴, preluate și de către sistemul arhivistic al Republicii Moldova, în cazul unităților de păstrare cu valoare deosebită sau documente unice care dispun de o copie (microfilm, facsimilă ori alt tip de copie), pentru cercetare, se pune la dispoziție doar copia documentului. Această prevedere este stipulată și în Regulamentul Sălilor de studiu al ANA, excepție fiind cazurile când originalul este oferit doar în situații temeinic justificate, cum ar fi: calitatea necorespunzătoare a copiei, deteriorarea copiei, necesitatea descrierii arheografice sau reproducerea sub formă de facsimil a documentului solicitat. În acest caz cercetătorul, poate primi documentul în original după ce prezintă documentele ce justifică solicitarea originalului, cu aprobarea în scris a custodelui principal de fonduri și a șefului **DGAN**¹⁵. Această prevedere este recomandată

¹¹ Normativul privind fiabilitatea, siguranța și protecția clădirilor și construcțiilor, NCM E.03.03:2018, pct. 5.5.2, subpct. (2), tab. 1, poz. 1.19.6, https://allas.md/files/prezentatsii/ro_5492_NCM-E.03.03-et.pdf (consultat 12.04.2021)

¹² International Organization for Standardization.

¹³ Raportul de activitate a Agenției Naționale a Arhivelor pentru anul 2020.

¹⁴ Основные правила работы государственных архивов СССР, Москва: 1984, p. 126.

¹⁵ Ordinul Agenției Naționale a Arhivelor cu privire la aprobarea Regulamentului de funcționare și

în scopul păstrării integrității documentelor de arhivă, pentru a le proteja de influența factorului uman. Printre problemele majore cu care se confruntă DGAN este lipsa depozitelor suplimentare care ar permite preluarea documentelor care se află temporar la păstrare în arhivele departamentale.

organizare a sălilor de studiu ale Agenției Naționale a Arhivelor, Nr. 58, 10.12.2019, <http://arhiva.gov.md/wp-content/uploads/2020/02/Regulamentul-de-func%C8%9Bionare-%C8%99i-organizare-a-s%C4%83lilor-de-studiu-ale-Agen%C8%9Biei-Na%C8%9Bionale-a-Arhivelor.pdf> (consultat 12.04.2021).